

Ramos-Chico CA, Brito-Moreno DA, Mena-Ayala MB. Más allá del reloj: consulta y satisfacción.

Más Allá del Reloj: Tiempo de Consulta y Satisfacción del Paciente.

Beyond the Clock: Consultation Time and Patient Satisfaction.

Ramos Chico Camila Alejandra ^{a, b}, Brito Moreno Daina Amelia ^{a, b}, Mena Ayala María Belén ^{a, b}

^aCátedra de Medicina Comunitaria, Facultad de Medicina, Universidad Central del Ecuador

^bQuito – Ecuador

Ramos Chico Camila Alejandra

Correo: caramosc1@uce.edu.ec

Orcid: 0009-0008-3880-1774

Brito Moreno Daina Amelia

Correo: dabritom@uce.edu.ec

Orcid: 0009-0009-2940-1135

Mena Ayala María Belén

Correo: mbmena@uce.edu.ec

Orcid: 0000-0002-3305-9856

Resumen: La investigación revela una correlación significativa entre el tiempo de consulta y la satisfacción del paciente, similar a estudios internacionales. Aunque el tiempo promedio de consulta fue de 12.1 minutos, los pacientes percibieron este tiempo como adecuado, destacando la importancia de una buena administración del tiempo y una mejor comunicación médico-paciente. El estudio utiliza un cuestionario validado (PDRQ-9), sin embargo, se sugiere expandir la investigación a diferentes regiones, considerando variables como el tiempo de espera para obtener una visión más completa. La optimización del tiempo en las consultas es fundamental para mejorar la calidad de la atención médica.

Palabras clave: *paciente, tiempo, calidad, comunicación.*

Abstract: The research reveals a significant correlation between consultation time and patient satisfaction, similar to international studies. Although the average consultation time was 12.1 minutes, patients perceived this time as adequate, highlighting the importance of good time management and better doctor-patient communication. The study uses a validated questionnaire (PDRQ-9). However, it is suggested to expand the research to different regions, considering variables such as waiting time to obtain a more complete vision. Optimizing time in consultations is essential to improve the quality of medical care.

Keywords: *patient, time, quality, communication.*

"El médico debe escuchar con el corazón tanto como con los oídos, y eso requiere tiempo." - Patch Adams

Estimado Editor:

Destacamos la importancia del abordaje de un aspecto crucial de la atención médica, enfatizando el valor de la gestión del tiempo en la consulta y su impacto en la percepción de calidad por parte de los pacientes, tal como lo menciona Torres David y colaboradores, en su artículo *"Correlación entre tiempo consulta y satisfacción del paciente en primer nivel de atención"*.

Este estudio demuestra una correlación notable entre la duración de la consulta y la satisfacción del paciente, vinculándose con los hallazgos de investigaciones internacionales. Los resultados indican que consultas más largas pueden incrementar la satisfacción del paciente, lo que es coherente con la literatura actual que relaciona un mayor tiempo de dedicación con mejores resultados en la atención médica.

Además, el uso del cuestionario validado Patient Doctor Relationship Questionnaire (PDRQ-9) para medir la satisfacción del paciente añade objetividad a los resultados. La inclusión de variables sociodemográficas y características específicas de la consulta ofrece una perspectiva integral de los factores que influyen en la satisfacción del paciente. Este estudio pionero en México establece una base para futuras investigaciones y estrategias de mejora en la atención primaria.

A pesar de sus fortalezas, el estudio presenta ciertas limitaciones que deben considerarse en futuras investigaciones. En primer lugar, su diseño transversal impide establecer relaciones causales, lo que señala la necesidad de realizar estudios

longitudinales para obtener una comprensión más profunda de la conexión entre el tiempo de consulta y la satisfacción del paciente.

Además, el estudio se llevó a cabo en una sola unidad de medicina familiar, lo que podría reducir la aplicabilidad de los resultados en otros lugares. Sería beneficioso ampliar la investigación a múltiples unidades y diferentes áreas del país para verificar la consistencia de los hallazgos en diversos entornos.

Asimismo, aunque el estudio aborda la duración de la consulta, no considera el tiempo de espera, un factor que también puede influir significativamente. Incluir esta variable en futuros estudios podría proporcionar una visión global de los factores que afectan la experiencia del paciente.

Este estudio proporciona herramientas para promover cambios estratégicos en la gestión del tiempo de consulta, contribuyendo así a una atención médica más eficiente y centrada en el paciente. Sin embargo, es necesario continuar analizando diferentes contextos y considerar variables adicionales para obtener una comprensión más completa de los factores que influyen en la satisfacción del paciente.

Agradecimientos:

Agradecemos la oportunidad de comentar sobre este importante estudio y esperamos que estas observaciones puedan contribuir a la ciencia y a la mejora de la atención médica. Además, reconocemos la labor de nuestra docente quien nos motivó a escribir esta carta y día a día nos enseña la importancia de mantener una buena relación médico-paciente.

Referencias:

1. Organización Mundial de la Salud. Servicios sanitarios de calidad. 2020. [citado 2023 Mayo]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/quality-health-services>
2. Torres D, Carranza F, Tamez A, Álvarez N. Correlación entre tiempo consulta y satisfacción del paciente en primer nivel de atención. Instituto Mexicano del Seguro Social. [Internet]. 2023 [citado 20 mayo 2024]. Disponible en: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10064307>